

Síntesis de derivados de aminotiazol con potencial actividad antiparasitaria

M. D. Caba-Flores,¹ Á. Ramos-Ligonio,² R. Colorado-Peralta,³ A. López-Monteon,² D. Hernández-Romero^{3*}

¹Doctorado en Ciencias Biomédicas, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

²LADISER Inmunología y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México

³LADISER Química y Biotecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México

*deliahernandez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se obtuvieron cinco derivados de 2-aminotiazol con diferentes sustituyentes con la finalidad de obtener diversidad química la cual es muy importante en química medicinal para estudiar en un futuro la potencialización o modificación de la actividad biológica en el farmacóforo. Para la obtención de estos derivados primero se sintetizó el 2-aminotiazol-4-carboxilato de etilo, por condensación de bromopiruvato de etilo y tiourea mediante síntesis de Hantzsch. Posteriormente, en el grupo amino libre se realizó la acilación con cinco halógenos de ácido a los cuales se les determinó su punto de fusión y solubilidad. Asimismo, todos los compuestos fueron caracterizados mediante métodos espectroscópicos como IR y RMN.

Palabras clave: 2-Aminotiazol, actividad antiparasitaria, síntesis de Hantzsch, acilación.

Abstract

In the present work, five 2-aminothiazole derivatives were obtained with different substituents in goal to obtain chemical diversity, which is very important in medicinal chemistry to study the potentialization or modification in the biological activity of the pharmacophore in the future. To obtain these derivatives, first was synthesized the ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate, by condensation of ethyl bromopyruvate and thiourea by Hantzsch synthesis. After, the free amino group was acylated with five acid halides, whose melting point and solubility were determined. In addition, all compounds were characterized by spectroscopic methods such as IR and NMR.

Key words: 2-Aminothiazole, antiparasitic activity, Hantzsch synthesis, acylation.

Introducción

El tiazol es un heterociclo que se ha utilizado como base de diferentes compuestos con potente actividad biológica [1,2]. Algunos de los usos de sus derivados es como antibacterial [3,4], antiviral [5], anticancerígeno [6], entre otras aplicaciones en química medicinal [7]. Una de las características más importantes de estos derivados son los estudios que se han realizado para verificar la citotoxicidad, mostrando que suelen ser compuestos muy selectivos y poco tóxicos a las células normales. En un trabajo reciente se reportó que los compuestos **1a-1d** tienen potente actividad y selectividad frente a *P. falciparum* (actividad antimalaria) incluso más activos que el compuesto usado como control positivo cloroquina. El compuesto **1d** además presenta actividad frente a *L. infantum* (actividad antileishmania) mientras que el compuesto **1e** y **1c** fueron activos contra *T. cruzi* (actividad tripanocida) además ninguno de estos compuestos mostró citotoxicidad frente a la línea celular MRC-5 (fibroblastos respiratorios de origen humano) [8], por su parte, los derivados de tiazol con enlace amida también han presentado actividad frente a *P. falciparum* [9].

Anteriormente se había demostrado que estos derivados tienen actividad frente a *P. falciparum* debido a que inhiben a la proteína PfENR la cual es clave para inhibir la energía metabólica en este parásito [10,11].

Por otra parte, se había estudiado la selectividad de los derivados de tiazol y su alta actividad tripanocida incluso mejor que el benznidazol y nifurtimox utilizados comúnmente para este parásito y con baja toxicidad en células HepG2 (línea celular de hígado) [12] y en células AB943 (fibroblastos humanos) [13]. También, fueron reportados una serie de aminotiazoles con enlace amida **2-4**, activos en amastigotes de *T. cruzi* y con baja toxicidad en la línea celular L6 (mioblastos) [14]. En los estudios realizados se ha demostrado que los tiazoles tienen capacidad tripanocida debido a que pueden alterar la biosíntesis del ergosterol [15] el cual es importante para el crecimiento y viabilidad de esta clase de parásitos [16]. Además, en trabajos similares se ha reportado que los derivados de tiazol provocan apoptosis en los parásitos [17,18]. Por su parte, los compuestos **5a-5b** presentaron actividad frente a *Giardia intestinalis* incluso mejor que el antiparasitario comercial metronidazol [19]. Estos nuevos derivados de tiazol aunados al ya conocido antiparasitario nitazoxanida el cual es utilizado para diferentes infecciones provocadas por un amplio espectro de parásitos [20,21] (Figura 1.), permite visualizar la amplia capacidad de los derivados de tiazol como potentes y selectivos agentes antiparasitarios, por lo cual la síntesis de nuevos compuestos que tengan como farmacóforo principal el tiazol, es un campo de gran aplicación en la química medicinal.

Figura 1. Agentes antiparasitarios con tiazol como farmacóforo principal

Metodología

Equipos y materiales

Los reactivos fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. El seguimiento de las reacciones se realizó mediante el empleo de CCF con cromatofolios (Merck, DC-F254, Alemania) de gel de sílice sobre aluminio. La separación y purificación de los compuestos se llevó a cabo por cromatografía en columna empleando sílica gel 200-400 mesh. Se utilizaron equipos e instrumentos como: Rotavapor (Heidolph System, 4011, Alemania), balanza electrónica (RADWAG, AS. R2, México), lámpara de luz ultra violeta (UVGL-58, 95-0007-05, México) y estufa de secado (BINDER, VD 23 - 24 L, Estados Unidos).

Los espectros de Infrarrojo fueron realizados con el equipo FT-IR Spectrometer (PerkinElmer, Spectrum 100, México). Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de ¹H y ¹³C, fueron determinados en un espectrómetro (VARIAN, 400 MHz, Estados Unidos). Los δ (desplazamientos) están expresados en partes por millón (ppm) respecto a la señal de cloroformo

deuterado (CDCl_3) y dimetil sulfóxido deuterado ($\text{DMSO-}d_6$) como referencia interna. Las abreviaturas empleadas en la asignación de las bandas son: (s) singulete, (d) doblete, (t) triplete, (c) cuadruplete, (m) multiplete.

Procedimiento para la obtención del 2-aminotiazol- 4-carboxilato de etilo (1)

Para la síntesis del compuesto **1** (Figura 2) se depositó en un matraz tiourea (1 Eq.), y se disolvió en 5 mL de etanol absoluto posteriormente se agregó bromopiruvato de etilo (1.05 Eq.), se agitó y se reflujo por 3 h. Terminada la reacción se realizaron extracciones con acetato de etilo. Posteriormente se secó la fase orgánica con Na_2SO_4 , se filtró y se concentró en rotavapor y se obtuvo un sólido amarillo. IR (ν_{max} cm^{-1}): 3439 (NH), 3127 (C-H Ar), 1687 (C=O éster), 1616 (C=N), 745 (C-S). RMN ^1H ($\text{DMSO-}d_6$, 500 MHz) δ (ppm) 1.25 (t, 3H), 4.19 (c, 2H), 7.25 (bs, 1H), 7.45 (s, 1H). RMN ^{13}C ($\text{DMSO-}d_6$, 500 MHz) δ (ppm) 14.2, 60.1, 116.9, 142.0, 161.0, 168.2.

Procedimiento general para las acilaciones al 2-aminotiazol (2a-e)

Para la síntesis de los derivados **2a-e** (Figura 2) en un matraz se depositó el 2-aminotiazol **1** (1 Eq.) y se disolvió en 4 mL de tolueno anhidro, posteriormente se adicionó Et_3N , (3 Eq) y el cloruro de ácido correspondiente (1.2 Eq.), se calentó a 80°C y se realizó el seguimiento de la reacción por cromatografía de capa fina. Una vez terminada la reacción se realizaron tres extracciones con acetato de etilo, la fase orgánica se concentró en rotavapor y posteriormente se purificó por cromatografía de columna.

Compuesto 2a

La síntesis del compuesto **2a** se realizó por el método general para acilaciones antes descrito y se obtuvo un sólido amarillo con PF de $145\text{-}148^\circ\text{C}$ y con solubilidad en DMSO, ACOEt, CH_2Cl_2 , CHCl_3 . IR (ν_{max} cm^{-1}): 3239 (NH), 3061, (C-H Ar), 1693 (C=O éster), 1671 (C=O amida), 1593 (C=N), 1546 (N-C=O), 1053 ($\alpha\text{-Cl}$), 771 (C-S). ^1H RMN (CDCl_3 400 MHz) δ (ppm) 1.37 (t, 3H), 4.33 (c, 2H), 7.38-7.42 (m, 1H), 7.45-7.48 (m, 2H), 7.82-7.84 (m, 1H), 7.88 (s, 1H) 10.56 (s, 1H). RMN ^{13}C (CDCl_3 , 400 MHz) δ (ppm) 14.4, 61.5, 122.6, 127.5, 131.0, 131.2, 131.5, 131.8, 133.1, 142.0, 158.0, 161.3, 164.1.

Compuesto 2b

La síntesis del compuesto **2b** se realizó por el método general para acilaciones antes descrito y se obtuvo un sólido amarillo con PF de $175\text{-}178^\circ\text{C}$ y con solubilidad en DMSO, ACOEt, CH_2Cl_2 , CHCl_3 . IR (ν_{max} cm^{-1}): 3213 (NH), 3062 (C-H Ar), 1716 (C=O éster), 1686 (C=O amida), 1600 (C=N), 1551 (N-C=O), 743 (C-S). ^1H RMN (CDCl_3 400 MHz) δ (ppm) 1.34 (t, 3H), 4.35 (c, 2H), 5.18 (s, 1H), 7.13-7.25 (m, 4H), 7.27-7.32 (m, 6H), 7.80 (s, 1H), 9.68 (s, 1H). RMN ^{13}C (CDCl_3 , 400 MHz) δ (ppm) 14.4, 58.7, 61.6, 122.6, 128.0, 129.0, 129.2, 137.5, 141.7, 158.1, 161.5, 170.7.

Compuesto 2c

La síntesis del compuesto **2c** se realizó por el método general para acilaciones antes descrito y se obtuvo un sólido amarillo con PF de $224\text{-}226^\circ\text{C}$ y con solubilidad en DMSO, ACOEt, CH_2Cl_2 , CHCl_3 . IR (ν_{max} cm^{-1}): 3207 (NH), 3092 (C-H Ar), 1699 (C=O éster), 1662 (C=O amida), 1629 (C=N), 1575 (N-C=O), 1538 ($\text{NO}_2\text{-asim}$), 1341 ($\text{NO}_2\text{-sim}$), 757 (C-S). ^1H RMN (DMSO , 500 MHz) δ (ppm) 1.32 (t, 3H), 4.31 (c, 2H), 8.17 (s, 1H), 9.01 (s, 1H), 9.31 (d, 2H), 13.7 (bs, 1H). RMN ^{13}C (CDCl_3 , 400 MHz) δ (ppm) 14.1, 60.7, 121.8, 123.6, 128.5, 148.2, 160.9.

Compuesto 2d

La síntesis del compuesto **2d** se realizó por el método general para acilaciones antes descrito y se obtuvo un sólido amarillo con PF de $141\text{-}143^\circ\text{C}$ y con solubilidad en DMSO, ACOEt, CH_2Cl_2 , CHCl_3 . IR (ν_{max} cm^{-1}): 3269 (NH), 3062 (C-H Ar), 2926 (C-H Alifático), 1686 (C=O), ~ 1600 (C=N), 1552 (N-C=O), 766 (C-S). ^1H RMN (CDCl_3 400 MHz) δ (ppm) 0.84-0.87 (t, 3H), 1.18-1.34 (m, 8H), 1.35-1.39 (t, 3H), 1.59-1.71 (m, 2H), 2.43-2.47 (t, 2H), 4.36-4.39 (c, 3H), 7.82 (s, 1H), 10.34 (s, 1H).

RMN ^{13}C (CDCl_3 , 400 MHz) δ (ppm) 14.1, 14.4, 22.5, 25.0, 28.8, 29.8, 31.5, 36.2, 61.4, 122.3, 141.4, 158.8, 161.4, 171.9.

Compuesto 2e

La síntesis del compuesto **2e** se realizó por el método general para acilaciones antes descrito y se obtuvo un sólido amarillo con un PF de 225-227°C y con solubilidad en DMSO, ACOEt, MeOH, CH_2Cl_2 , CHCl_3 . IR (ν_{max} cm^{-1}): 3166 (NH), 3064 (C-H Ar), 2917 (C-H Alifático), 1713 (C=O), 1659 (C=O amida), ~1600 (C=N), 1563 (N-C=O), 738 (C-S). ^1H RMN (CDCl_3 400 MHz) δ (ppm) 1.36-1.39 (t, 3H), 2.25 (s, 3H), 4.34-4.39 (c, 2H), 7.81 (s, 1H), 10.63 (s, 1H). RMN ^{13}C (CDCl_3 , 400 MHz) δ (ppm) 14.3, 23.1, 61.3, 122.1, 141.1, 158.9, 161.4, 168.7.

Resultados y discusión

Síntesis de los derivados de tiazol

En el presente trabajo se reporta la síntesis de derivados acilados de 2-aminotiazol (Figura 2), la primera parte fue la obtención del 2-aminotiazol por síntesis de Hantzsch, en la segunda parte de la síntesis se realizó la funcionalización del 2-aminotiazol usando diferentes cloruros de ácido y se obtuvieron cinco derivados de tiazol funcionalizados con diferentes sustituyentes con la finalidad de obtener diversidad química.

Figura 2. Síntesis de derivados de tiazol

Identificación de los compuestos por espectroscopia

Los compuestos **2a-2e** se purificaron por cromatografía de columna y fueron caracterizados por métodos espectroscópicos como Espectroscopia de Infrarrojo (IR), Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN ^1H), Resonancia Magnética Nuclear de carbono 13 (RMN ^{13}C), además, se determinó su punto de fusión y solubilidad en cada caso.

Para el compuesto 2-(2-clorobenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo **2a** en espectroscopia infrarroja (Figura 3) se identificaron las siguientes bandas, en 3239 cm^{-1} la banda de estiramiento de N-H, en 3061 cm^{-1} la banda de tensión de C-H aromático, en 1693 cm^{-1} el grupo C=O del éster, en 1671 cm^{-1} la banda de tensión de C=O de la amida, posteriormente en 1593 cm^{-1} la banda C=N, en 1546 cm^{-1} la vibración de tensión del enlace N-C=O, en 1053 cm^{-1} la vibración del benceno disustituido con cloro en posición *orto*, en 771 cm^{-1} la vibración de tensión del enlace C-S del anillo de tiazol.

Figura 3. Espectro de IR del 2-(2-clorobenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo **2a**

El compuesto fue caracterizado por RMN de ^1H (Figura 4) y se observaron las siguientes señales, un triplete en 1.37 ppm se asignó al metilo H1, el cuadruplete en 4.34 ppm se asignó al metileno H2, el multiplete a 7.38-7.42 ppm se asignó al metino H12, el multiplete de 7.45-7.48 ppm se asignó a los metinos H11 y H13, el multiplete de 7.82-7.84 ppm se asignó al metino H14, el singulete de 7.88 ppm se asignó al metino H5 y finalmente el singulete de 10.56 ppm se asignó al hidrógeno de la amida.

Figura 4. Espectro de RMN ^1H de 2-(2-clorobenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo **2a**

De la misma manera se realizó la interpretación de RMN ^{13}C del compuesto **2a** (Figura 5) la señal a 14.4 ppm se asignó al carbono C1, la señal a 61.5 ppm se asignó al carbono C2, para la señal a 122.6 ppm se asignó al carbono C5, la señal de 127.5 ppm se asignó al carbono C12, la señal de 131.0 ppm se asignó al carbono C11, la señal a 131.2 ppm se asignó al carbono C13, para la señal en 131.5 ppm se asignó para el carbono C10, en la señal de 131.8 ppm se asignó al carbono C9, para la señal 133.1 ppm se asignó al carbono C14, la señal 142.0 ppm se asignó al carbono C4, en 158.0 ppm se asignó al carbono C6, para la señal a 161.3 ppm se asignó al carbono C8, y finalmente en 164.1 ppm se asignó al carbono C3.

Figura 5. Espectro de RMN ^{13}C de 2-(2-clorobenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo **2a**

La espectroscopia de cada uno de los compuestos obtenidos se encuentra descrita en la parte experimental del presente trabajo.

Efecto de los sustituyentes

Como se puede observar en los sustituyentes presentados se encuentran dos cadenas alquílicas ya que un cambio en la longitud de una cadena alquílica permitirá aumentar la lipofilia de la molécula y por lo tanto, sus propiedades de absorción, distribución y excreción. Por otra parte, se añadieron anillos aromáticos ya que se ha comprobado en muchas ocasiones que la introducción de un sistema aromático posee un papel importante en la unión con dianas modificando la transferencia de carga donador-receptor y las interacciones de Van der Waals con regiones hidrofóbicas planares del sitio activo. Además, sobre el anillo aromático se agregó cloro con la finalidad que pueda originar efectos estéricos, como enmascarar ciertas funciones o provocar cambios conformacionales, incitar efectos hidrofóbicos, efectos electrónicos, tales como el efecto inductivo atractor de electrones y bloqueos metabólicos [22].

En el caso del grupo nitro como sustituyente del anillo aromático ha sido un factor muy favorable, si no esencial, en la actividad antiparasitaria de varios nitroderivados, especialmente del furano, tiofeno y tiazol. El grupo nitro se considera que tiene una alta efectividad frente a los parásitos ya que modifica profundamente las propiedades fisicoquímicas y en consecuencia, el metabolismo de los fármacos de los que forma parte por lo cual fue un sustituyente muy importante de considerar para estos derivados de aminotiazol [23].

Trabajo a futuro

La diversidad química obtenida sobre el anillo de tiazol permitirá realizar estudios sobre la citotoxicidad de estos compuestos y su actividad antiparasitaria para identificar el mejor sustituyente en el farmacóforo.

Conclusiones

Se realizó la síntesis del 2-aminotiazol mediante síntesis de Hantzsch sustituido con un éster en posición 4 del anillo, el cuál funcionó como base principal para la obtención de cinco derivados acilados. Todos los compuestos fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas como IR, RMN ¹H y ¹³C, además se determinó el punto de fusión y la solubilidad en diferentes disolventes de cada uno de los compuestos.

Referencias

- [1] D. Das, P. Sikdar, and M. Bairagi, "Recent developments of 2-aminothiazoles in medicinal chemistry." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 109, pp. 89-98, 2016.
- [2] V. Gupta and V. Kant, "A Review on biological activity of imidazole and thiazole moieties and their derivatives." *Science International*, vol 1, no. 7, pp. 253-260, 2013.
- [3] M. Fesatidou, A. Petrou and G. Athina, "Heterocycle compounds with antimicrobial activity" *Current Pharmaceutical Design*, vol 26, no.8, pp. 867-904, 2020.
- [4] S. Cascioferro, B. Parrino, D. Carbone, D. Schillaci, E. Giovannetti, G. Cirrincione, and P. Diana, "Thiazoles, their benzofused systems, and thiazolidinone derivatives: versatile and promising tools to combat antibiotic resistance." *Journal of Medicinal Chemistry*. 2020.
- [5] I. P. Singh, S. Gupta, and S. Kumar, "Thiazole compounds as antiviral agents: An update. *Medicinal Chemistry*, vol.16, no.1, pp.4-23, 2020.
- [6] P. C. Sharma, K. K. Bansal, A. Sharma, D. Sharma, and A. Deep, "Thiazole-containing compounds as therapeutic targets for cancer therapy." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 188, pp. 1-46, 2020.
- [7] N. M. Aljamali, M. G. A. A. Almosawy, A. A. A. Hussein, N. A. A. A. Bahar, R. A. A. Ghafil, and N. A. Hamza, "Review on chemical-biological applications of thiazole derivatives." *Forefront Journal of Engineering and Technology*, vol. 2, no 3, pp. 9-22, 2020.
- [8] S. S. Jadav, V. N. Badavath, R. Ganesan, N. M. Ganta, B. N. Sinha, and Jayaprakash, V. "Biological evaluation of 2- aminothiazole hybrid as antimalarial and antitrypanosomal agents: design and synthesis." *Anti-Infective Agents*, vol.17, pp.1-8, 2019.
- [9] R. B. Aher, and K. Roy, "QSAR and pharmacophore modeling of diverse aminothiazoles and aminopyridines for antimalarial potency against multidrug-resistant Plasmodium falciparum." *Medicinal Chemistry Research*, vol. 23, no.9, pp. 4238-4249, 2014.
- [10] P. Makam, P. K. Thakur, and T. Kannan, "In vitro and in silico antimalarial activity of 2-(2-hydrazinyl) thiazole derivatives." *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 52, pp. 138-145, 2014.
- [11] V. A. Morde, M. S. Shaikh, R. R. Pissurlenkar, and E. C. Coutinho, "Molecular modeling studies, synthesis, and biological evaluation of Plasmodium falciparum enoyl-acyl carrier protein reductase (PfENR) inhibitors." *Molecular diversity*, vol. 13, no. 4, pp. 501-517, 2009.
- [12] M. V. de Oliveira Cardoso, L. R. P. de Siqueira, E. B. da Silva, L. B. Costa, M. Z. Hernandez, M. M. Rabello, and M. C. A. B. de Castro, "2-Pyridyl thiazoles as novel anti-Trypanosoma cruzi agents: Structural design, synthesis and pharmacological evaluation." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 86, pp. 48-59, 2014.
- [13] A. Kryshchyshyn, D. Kaminsky, O. Karpenko, A. Gzella, P. Grellier, and R. Lesyk, "Thiazolidinone/thiazole based hybrids—New class of antitrypanosomal agents." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 174, pp. 292-308, 2019.
- [14] M. V. Papadopoulou, W. D. Bloomer, H. S. Rosenzweig, S.R., Wilkinson, J. Szular, and M. Kaiser, "Antitrypanosomal activity of 5-nitro-2-aminothiazole-based compounds." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 117, pp. 179-186, 2016.

- [15] M. E. Caputto, A. Ciccarelli, F. Frank, A. G. Moglioni, G. Y. Moltrasio, D. Vega, E. Lombardo, and L.M. Finkielstein, "Synthesis and biological evaluation of some novel 1-indanone thiazolyhydrazone derivatives as anti-Trypanosoma cruzi agents." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 55, pp. 155-163, 2012.
- [16] I. García-Torres, and Pérez-Montfort, R. "Avances en la identificación de blancos terapéuticos y el diseño racional de fármacos contra la enfermedad de Chagas." *Revista de Educación Bioquímica*, vol. 30, no. 2, pp. 68-81, 2011.
- [17] E. B. da Silva, D. A. O. e Silva, A. R. Oliveira, C. H. da Silva Mendes, T. A. R. dos Santos, A. C. da Silva, A.M.C. Castro, R.S. Ferreira, M.D.R. Moreira, M.V.O. Cardoso, C. A. de Simone, A.V.R. Pererira, and L.A.C. Leite, "Desing and synthesis of potent anti-Trypanosoma cruzi agents new thiazoles derivatives which induce apoptotic parasite death." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 130, pp. 39-50, 2017.
- [18] F.G.B. de Oliveira, C.M.V. de Oliveira, E.J.W. Pontes, S.D.A. Oliveira, F.R. Salgado, C.P.L. Lacerda, A.P. Silva, S.E. de Souza, M.C.S. Santana, M.D.R. Magalhaes, S.M.B. Pereira and L.A.C. Lima, "Structural design, synthesis and pharmacological evaluation of thiazoles against Trypanosoma cruzi." *European Journal of Medicinal Chemistry*, vol. 141, pp. 346–361, 2017.
- [19] R. Mocelo-Castell, C. Villanueva-Novelo, D. Cáceres-Castillo, R. M. Carballo, R. F. Quijano-Quñones, M. Quesadas-Rojas, Z. Cantillo-Ciau, R. Cedillo-Rivera, R.E. Moo-Puc, L.M. Moujir, and G. J. Mena-Rejón, "2-Amino-4-arylthiazole derivatives as anti-giardial agents: synthesis, biological evaluation and QSAR studies." *Open Chemistry*, vol. 13, pp. 1127-1136, 2015.
- [20] L. M. Fox, and L. D. Saravolatz, "Nitazoxanide: a new thiazolide antiparasitic agent." *Clinical infectious diseases*, vol. 40 no. 8, pp. 1173-1180, 2005.
- [21] H. M. Gilles, and P. S. Hoffman, "Treatment of intestinal parasitic infections: a review of nitazoxanide." *Trends in parasitology*, vol. 18, no. 3, pp. 95-97, 2002.
- [22] J. A. G. Pérez, *Panorama actual de la química farmacéutica*, vol. 5. España, Universidad de Sevilla. 2000.
- [23] A. Korolkovas, and J. H. Burckhalter, *Compendio esencial de química farmacéutica*. España. Editorial Reverté, 1983.